

Blended Teaching

Müller, Sina; Zimmermann, Germa:
**Blended-Learning- und -Teaching-Arrangements
gestalten**

In: Die Neue Hochschule, 2025-3, S. 12–15.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15474722>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021207](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021207)

Blended-Learning- und -Teaching-Arrangements gestalten

Seit der Umstellung auf Distance Learning aufgrund der Covid-19-Pandemie wird Präsenzlehre durch Online-Teaching ergänzt. In dem Beitrag werden Erfahrungen zu Blended-Learning- und -Teaching-Arrangements im berufsbegleitenden Bachelorstudium „Soziale Arbeit“ geteilt.

Sina Müller, M. A., und Prof. Dr. rer. soc. Germo Zimmermann

Foto: privat

SINA MÜLLER, M. A.
Bildungswissenschaften
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
smueller@cvjm-hochschule.de
[https://orcid.org/
0009-0006-5169-6062](https://orcid.org/0009-0006-5169-6062)

Foto: privat

**PROF. DR. RER. SOC.
GERMO ZIMMERMANN**
Dipl. Soz.-Arb., Dipl. Rel.-Päd., MHEd.
Professor für Soziale Arbeit mit dem
Schwerpunkt Jugendarbeit
Prorektor
zimmermann@cvjm-hochschule.de
[https://orcid.org/
0000-0002-7768-7504](https://orcid.org/0000-0002-7768-7504)

beide:
CVJM-Hochschule –
University of Applied Sciences
Im Druseltal 8
34131 Kassel
www.cvjm-hochschule.de

Die Digitalisierung und der digitale Wandel haben die Hochschullehre und damit auch unsere Hochschulen in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Nach der Covid-19-Pandemie treten hybride Lehr- und Lernmodelle immer häufiger in den Fokus und prägen ganze Studienformate. Hochschulen stehen insofern vor der Herausforderung, sich an diese gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen (Vaughan et al. 2013). Dabei bieten Blended-Learning- und Blended-Teaching¹-Arrangements eine mögliche Antwort auf die gegenwärtigen Veränderungsdynamiken: Sie verbinden die Vorteile von digitalen mit analogen Lernformen und ermöglichen eine flexible, praxisnahe und lernendenzentrierte Hochschullehre und -didaktik. An der CVJM-Hochschule in Kassel bieten wir seit über 15 Jahren Studienformate nach dem Blended-Learning-Ansatz an.

Kanada als Impulsgeber für das Blended-Learning-Konzept

Gleich mit der Gründung der CVJM-Hochschule im Jahr 2008/2009 sollte ein berufsbegleitender Studiengang etabliert werden, der Menschen neben Familie und Beruf die Möglichkeit bietet, grundsätzlich einen akademischen Abschluss zu erlangen. In ihrer Gründungs- und Anfangsphase profitierte die Hochschule von Erfahrungen einer kanadischen

Kollegin, die ihre Expertise aus verschiedenen Distance-Learning-Studiengängen der Royal Roads University in British Columbia einbrachte. Mithilfe ihrer Erfahrung konnte 2009/2010 der Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit (B. A.) gestartet werden. Der Studiengang ist ein berufsbegleitendes, digitales Fernstudium mit Kontaktphasen, die ein- bis zweimal pro Semester in Präsenzformaten in Kassel durchgeführt werden. An der CVJM-Hochschule basiert das Blended-Learning-Konzept auf einer sinnvollen Kombination von traditioneller Präsenzlehre in einem Seminarraum bzw. Hörsaal der Hochschule mit digitalen, onlinegestützten Komponenten des E-Learnings. Dabei sollen die Vorteile, wie etwa die Effektivität und Flexibilität von elektronischen Lernformen einerseits und die sozialen Aspekte der persönlichen Begegnung (face-to-face) oder auch das praktische Üben andererseits, verstärkt und eventuelle Nachteile minimiert werden. Wir orientieren uns bei der Begrifflichkeit des Blended Learning an der gängigen Definition von Sauter, Sauter/Bender:

„Blended Learning ist ein integriertes Lernkonzept, das die heute verfügbaren Möglichkeiten der Vernetzung über Internet oder Intranet in Verbindung mit ‚klassischen‘ Lernmethoden und -medien in einem sinnvollen Lernarrangement optimal nutzt. Es ermöglicht Lernen, Kommunizieren,

¹ Die Begriffe Blended Learning und Blended Teaching werden teils synonym, teils in Abgrenzung zueinander verwendet. Gabi Reinmann beschreibt, dass sich der Begriff Blended Learning durchgesetzt hat, „möglicherweise weil dies im Trend der Lernerorientierung liegt und sich ‚besser anfühlt‘ als [...] Blended Teaching“ (Reinmann 2011, S. 2). Dies hängt damit zusammen, dass in der Praxis meist Hinweise zur Gestaltung von Unterricht gegeben werden, also zur Lehrtätigkeit mit digitalen Medien, während der Begriff „Blended Learning“ den Lernprozess stärker in den Fokus rückt und damit anschlussfähiger an moderne bildungswissenschaftliche Diskurse ist. Da Lehren ohne Lernen sinnlos erscheint, wird im folgenden Beitrag ausschließlich von Blended Learning gesprochen.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15474722>

„Dieser Wechsel von digitalem Selbststudium und praxisnaher Vertiefung wurde von den Studierenden in einer internen Zufriedenheitsstudie als besonders lernförderlich bewertet.“

Informieren und Wissensmanagement, losgelöst von Ort und Zeit in Kombination mit Erfahrungsaustausch, Rollenspiel und persönlichen Begegnungen im klassischen Präsenztraining.“ (2004, S. 68)

Wechsel zwischen digitalem Selbststudium und Kontaktzeiten

Der Aufbau des Studiums ermöglicht es den Studierenden, ihre Lernzeiten individuell anzupassen und ortsunabhängig auf Lehrmaterialien im Learning-Management-System MOODLE zuzugreifen. Das Studium ist so konzipiert, dass jeweils ein thematisches Modul für eine Laufzeit von ca. sechs bis acht Wochen am Stück studiert wird, sodass die Studierenden sich auf ein Fachthema konzentrieren können. In der Theorie- und Vermittlungsphase werden über eine Kombination aus Lernvideos, Lernskripten, wissenschaftlicher Fachliteratur, Online-Quizzes, Gruppenforen etc. die Lerninhalte im Selbststudium (E-Learning) angeeignet und durch tutorielle Begleitung der Dozierenden ergänzt. Die sich anschließende Präsenzveranstaltung dient dann dazu, Fallstudien aus der Praxis zu analysieren, in Hospitationen das Gelernte anzuwenden oder in Rollenspielen methodische Kompetenzen zu entwickeln.

Dieser Wechsel von digitalem Selbststudium und praxisnaher Vertiefung wurde von den Studierenden in einer internen Zufriedenheitsstudie als besonders lernförderlich bewertet. Eine Studentin schreibt dort: „Mir gefällt der Wechsel zwischen Präsenzphasen und Onlinephasen. Ich finde es hilfreich, meine Kommilitonen zu kennen.“ In diesem Statement wird deutlich, dass die Begegnung mit den anderen Lernenden und die Vertiefung des Gelernten in den Kontaktzeiten für das Studium von großer Bedeutung sind. Ein anderer Student formuliert es wie folgt: „Präsenzzeiten sind wichtig für den Zusammenhalt und die Unterstützung untereinander. Ich habe die Zeiten in

Kassel immer sehr genossen und sehe diese als sehr wichtigen Teil an.“ Kontaktzeiten werden genutzt, um das Modul mit einer entsprechenden Modulabschlussprüfung zu beenden. Gleichzeitig wird in das nächste thematische Modul eingeführt. Dieses Grundschema der Kombination von (digitalem) Selbststudium und Präsenztreffen an der Hochschule wurde auch nach den notwendigen Anpassungen infolge der Covid-19-Pandemie beibehalten. Gleichwohl wurde das Blended-Learning-Konzept grundlegend überarbeitet und an die neuen Bedarfe angepasst.

Die Rolle und Kompetenz der Lehrenden im digitalen Wandel stärken

Die Umsetzung von Blended Learning erfordert nicht nur technische Infrastruktur, sondern auch ein verändertes Rollenverständnis der Lehrenden: Im Sinne des „Shifts from Teaching to Learning“ entwickelt sich Hochschullehre bzw. die Rolle der Lehrenden seit einigen Jahren weg von der reinen Wissensvermittlung hin zur intensiven Lernbegleitung (Zimmermann 2018, S. 249 ff.). Diese Veränderung wird an der CVJM-Hochschule durch das Konzept der „Communities of Practice“ unterstützt. Die Lehrenden folgen dabei dem Modell von Lerngemeinschaften (Communities of Practice), in deren Rahmen die drei erfolgskritischen Dimensionen soziale Präsenz („social presence“), kognitive Präsenz („cognitive presence“) und Lehrendenpräsenz („teaching presence“) zu zielorientierten Lernerfahrungen verknüpft werden (Watson et al. 2016). In dieser (neuen) Rolle übernehmen sie drei relevante Funktionen:

- Sie gestalten und organisieren das Lernumfeld.
- Sie initiieren und motivieren die Studierenden zu diskursiven Lernprozessen.
- Sie moderieren den Diskurs und geben fachliche Impulse.

Didaktische, technologische und kommunikative Kompetenzen ausbauen

Ein zentraler Aspekt des Blended Learning ist die digitale Interaktion. Lehrende nutzen synchrone und asynchrone Kommunikationsformen, um mit den Studierenden in Verbindung zu bleiben. Beispielsweise wird mit einem Syllabus transparent kommuniziert, wie der Ablauf des Moduls und einzelner Lehrveranstaltungen ist, zudem werden regelmäßige virtuelle Sprechstunden über ZOOM angeboten, um individuelle Fragen zu klären. Gleichzeitig ermöglichen Foren und Chats auf MOODLE kontinuierliche Vernetzung und fachlichen Austausch. Es zeigt sich, dass die Ausgestaltung einer digital gestützten Lehre keine leichte Aufgabe ist. Das Hochschulforum Digitalisierung weist in seinem Abschlussbericht darauf hin, dass Lehrende „Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von digitalen Lehrveranstaltungen“ brauchen (2016, S. 32):

„Dieser Support muss auf der einen Seite pädagogischen Kompetenzaufbau leisten und auf der anderen Seite die technische Umsetzung von guter digitaler Lehre ermöglichen [...] Lehrende sollten Workshops, Unterstützung bei der technischen Umsetzung und Beratung in der Ausgestaltung ihrer Kurse erhalten.“

An der CVJM-Hochschule werden Lehrende daher mit vier zentralen Dienstleistungen unterstützt: Erstens erhalten sie zu Beginn ihrer Tätigkeit eine ausführliche technische Einführung in die Lernplattform MOODLE. Dabei werden die grundlegenden Funktionen vermittelt, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Zweitens steht für Lehrende der Selbstlernkurs „Tipps & Tricks für Lehrende“ zur Verfügung, der einen vertieften Einstieg in MOODLE, aber auch ZOOM aus didaktischer Perspektive bietet. Lernvideos erläutern Zusatzfunktionen für interaktive Lehre, während eine Methoden- und Toolsammlung wertvolle Hinweise für die Gestaltung guter (Online-)Lehre gibt. Der Kurs dient auch als Plattform zum Austausch bewährter Praxisbeispiele und zur kollegialen Unterstützung bei Fragen oder Herausforderungen. Um die Lehrqualität kontinuierlich zu verbessern, findet drehtens jährlich der „Tag der Hochschullehre“ statt. Hier kommen Lehrende zusammen, um sich zu aktuellen Themen der (Online-)Lehre weiterzubilden und auszutauschen. Und viertens bietet der IT-Support Unterstützung bei allen technischen Fragen und insbesondere bei Herausforderungen im Umgang mit MOODLE.

Studierendenbetreuung und Interaktion in virtuellen Settings

Damit eine „Community of Practice“ zwischen Studierenden und Lehrenden entstehen kann, wird von Beginn an großer Wert auf ein produktives Arbeitsklima gelegt. Das Studium beginnt mit einer

einwöchigen Präsenzphase in Kassel, in der die Erstsemester nicht nur organisatorisch und inhaltlich in das Studium eingeführt werden, sondern auch gezielt an eine selbstgesteuerte und reflektierte Lernhaltung herangeführt werden. Lehrende treten dabei nicht mehr nur als Vortragende auf, sondern als Lernbegleiterinnen und -begleiter, die die Studierenden in ihrem individuellen Lernprozess unterstützen, Impulse setzen und gezielt Reflexionsprozesse anregen. Durch interaktive Methoden und erlebnispädagogische Maßnahmen wird eine vertrauensvolle Lernumgebung geschaffen, die langfristig selbstständiges Lernen ermöglicht. Auch über diese erste Phase hinaus bleibt die Betreuung durch die Lehrenden ein zentrales Element des Studienkonzepts. Sie strukturieren nicht nur den Lernprozess durch klare Modulstrukturen und Zeitpläne, sondern begleiten die Studierenden gezielt bei der inhaltlichen Vertiefung. Anstatt Lösungen vorzugeben, moderieren sie Diskussionen, stellen gezielte Fragen und unterstützen die Studierenden dabei, eigenständige Denk- und Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Der regelmäßige persönliche Austausch ist dabei essenziell. Lehrende sind nicht nur für fachliche Rückfragen da, sondern gestalten aktiv Lernprozesse, indem sie individuelles Feedback geben, Lernfortschritte reflektieren und Studierende dazu anregen, ihren eigenen Lernweg kritisch zu hinterfragen. Sie schaffen Gelegenheiten für Austausch und Zusammenarbeit, sodass Studierende nicht nur von den Lehrenden, sondern auch voneinander lernen.

Diese didaktische Neuausrichtung – weg von der reinen Wissensvermittlung hin zur gezielten Lernbegleitung – macht den Unterschied im Blended-Learning-Ansatz aus. Die Studierenden sind nicht mehr passive Rezipientinnen und Rezipienten von Wissen, sondern gestalten ihren Lernprozess aktiv mit. Lehrende unterstützen sie dabei, indem sie Orientierung bieten, Reflexion anregen und Räume für selbstständiges Denken schaffen. Durch diese enge Betreuung wird nicht nur das Lernen erleichtert, sondern es werden auch langfristige Kompetenzen wie kritisches Denken, Selbstorganisation und eigenverantwortliches Lernen gefördert – zentrale Schlüsselqualifikationen für den akademischen und beruflichen Erfolg.

Didaktische Unterstützung und selbstgesteuertes Lernen fördern

Neben der Einführung in das Studium ist es entscheidend, dass Studierende über die gesamte Studierendauer hinweg kontinuierlich begleitet werden. Die Lehrenden der CVJM-Hochschule stehen nicht nur als Wissensvermittelnde zur Verfügung, sondern begleiten die Studierenden aktiv durch regelmäßiges individuelles Feedback und gezielte Unterstützung in der Entwicklung wissenschaftlicher Arbeiten. Dies geschieht u. a. durch persönlichen Austausch und Peer-Review-Prozesse.

Um Studierende auch in asynchronen Lernphasen zu begleiten, setzen Lehrende auf digitale Austauschformate wie virtuelle Sprechstunden, interaktive Foren und Peer-Learning-Gruppen. Diese bieten Raum für Fragen, Diskussionen und fachliche Unterstützung. Neben der fachlichen Begleitung fördert die CVJM-Hochschule den persönlichen Austausch durch digitale und hybride Formate wie regelmäßige Check-ins und das „Montags-Treffen“.² Dies stärkt die Verbindung zwischen Studierenden und Lehrenden und unterstützt den Lernprozess. Auch Kollaboration spielt eine zentrale Rolle: Studierende arbeiten virtuell gemeinsam an Themen, unterstützt durch digitale Werkzeuge. Blended Learning ermöglicht zudem mehr Praxisnähe und Internationalisierung durch den Einbezug externer Expertinnen und Experten. Dies gewährleistet sowohl wissenschaftliche Expertise als auch praxisrelevante Inhalte. Ein wichtiger Bestandteil der didaktischen Begleitung ist die Unterstützung beim selbstgesteuerten Lernen. Lehrende setzen auf interaktive digitale Tools wie Padlet, Mural und Mentimeter, um kollaboratives Arbeiten und praxisnahe Lernprozesse zu fördern. Zusätzlich bieten sie strukturierte Aufgabenformate wie regelmäßige Reflexionsaufgaben, Fallstudienbearbeitungen und formative E-Assessments an, um Studierende kontinuierlich beim Wissenserwerb zu begleiten und nicht erst am Semesterende zu prüfen.

Selbstorganisation als Schlüsselkompetenz im Blended Learning

Trotz der zahlreichen Vorteile bringt Blended Learning auch Herausforderungen mit sich. Eine der größten Herausforderungen ist die Selbstorganisation der Studierenden. Der Wechsel zwischen synchronen und asynchronen Lernphasen erfordert ein hohes Maß an Disziplin und Zeitmanagement. Eine Studentin beschreibt das in einer anonymen

Zufriedenheitsumfrage, die unter den Studierenden geführt wurde, wie folgt: „Das Studium erfordert eine hohe Disziplin, Motivation und Selbstorganisation, um in den jeweiligen Lehrveranstaltungen immer dranzubleiben. Gleichzeitig schätze ich beim Onlinestudium die große Flexibilität. Nur deswegen ist für mich ein berufsbegleitendes Studium überhaupt möglich.“ Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzt die CVJM-Hochschule auf unterstützende Maßnahmen wie strukturierte Semesterpläne, Lernbegleitung durch Mentorinnen und Mentoren sowie technische Schulungen.

Fazit: Blended Learning als Zukunftsmodell

Das Blended-Learning-Konzept der CVJM-Hochschule zeigt, wie digitale und analoge Lehrformate sinnvoll kombiniert werden können. Besonders im berufsbegleitenden Studium erweist sich dieses Modell als eine flexible und praxisnahe Lösung, die den Studierenden ermöglicht, Studium, Beruf und persönliche Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren. Mit Blick auf die Zukunft ist davon auszugehen, dass Blended Learning weiter an Bedeutung gewinnen wird. Die technologische Entwicklung schreitet rasant voran, und neue digitale Werkzeuge bieten immer bessere Möglichkeiten zur Gestaltung interaktiver und anpassungsfähiger Lernumgebungen. Künstliche Intelligenz und Learning Analytics könnten zukünftig dabei helfen, personalisierte Lernpfade zu erstellen, die individuelle Stärken und Schwächen der Studierenden gezielt berücksichtigen (Fogolin 2024, S. 15, 28, 46). Darüber hinaus wird die Rolle der sozialen Interaktion weiterhin entscheidend bleiben. Hochschulen müssen Wege finden, digitale und physische Räume so zu verknüpfen, dass sowohl akademische Exzellenz als auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl gefördert werden (Fuge, Daniel 2021). ■

² Bei den „Montags-Treffen“ treffen sich einmal pro Monat interessierte Studierende mit der Studiengangsleitung, Lehrenden und Mitarbeitenden der Hochschule, um über verschiedene Themen zu sprechen. Die Themen werden dabei von den Studierenden vorgegeben: Neuigkeiten vom Campus in Kassel, kollegialer Austausch untereinander zu verschiedenen Themen, Heißer Stuhl (Fragen an Mitarbeitende/Lehrende zu deren Aufgaben-, Forschungsbereich) etc.

Fogolin, Angela: Strukturdaten Distance Learning/Distance Education 2024. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2024.

Fuge, Juliane; Daniel, Desiree: Man sieht nur mit dem Herzen gut ... Beziehungsgestaltung in der digitalen Lehre. In: Daniel, Desiree; Emmeler, Tina; Fuge, Juliane (Hrsg.): Die große Lehre im virtuellen Raum: The Empty Space (3. Auflage). Bielefeld: wbv Publikation 2021, S. 69–100.

Hochschulforum Digitalisierung: The Digital Turn – Hochschulbildung im digitalen Zeitalter. In: Arbeitspapier Nr. 27, 2016.

Reinmann, Gabi: Blended Learning in der Lehrerbildung: Didaktische Grundlagen am Beispiel der Lehrkompetenzförderung. In: SEMINAR Nr. 3, 2011.

Sauter, Annette; Sauter, Werner; Bender, Harald: Blended Learning. Effiziente Integration von E-Learning und Präsenztraining. Luchterhand, 2002.

Vaughan, Norman D.; Cleveland-Innes, Martha; Garrison, D. Randy: Teaching in blended learning environments: Creating and sustaining communities of inquiry. AU Press, 2013.

Watson, Sunnie Lee; Watson, William R.; Richardson, Jennifer; Loizzo, Jamie: Instructor's Use of Social Presence, Teaching Presence, and Attitudinal Dissonance: A Case Study of an Attitudinal Change MOOC. In: The International Review of Research in Open and Distributed Learning 17 (3): 2016. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v17i3.2379>.

Zimmermann, Gerardo: Der „shift from teaching to learning“. In: Gerick, Julia; Sommer, Angela; Zimmerman, Gerardo (Hrsg.): Kompetent Prüfungen gestalten. Münster: Waxmann (UTB), 2018, S. 249–256.